

**ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРНЫМИ
ДОБАВКАМИ**

Тожибоев А.А.

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Сатторов З. М.

Научный руководитель , проф.

На данный момент во всех регионах наблюдаются резкие изменения погоды. Такие изменения не обходят стороной и Узбекистан. В Узбекистане также существует большой интерес к теплоизоляционным строительным материалам. Строительные материалы, такие как утепленный фибробетон, могут использоваться для защиты от жары летом и от холода суровой зимой. Эти теплоизоляционные материалы не только защищают от жары и холода, но и защищают природные ресурсы, такие как электричество и газ, от чрезмерных потерь. В настоящее время страны мира уделяют большое внимание рациональному использованию природных ресурсов. Поэтому я хочу защитить диссертацию по повышению свойств теплоизоляционного фибробетона на основе наноструктурными добавками, и верю, что этот материал будет использовано на практике.

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире сокращение подземных природных энергоресурсов (газа, нефти и угля), использование эффективных проектов для экономии энергии и повышения энергоэффективности зданий занимает одну из лидирующих позиций. Во всем мире, включая США, Россию, Японию и развитые европейские страны, особое внимание уделяется использованию энергоэффективных технологий в этой работе. Решение этих проблем в нашей стране также требует разработки и широкого внедрения современных методов и технологий. В связи с этим важно

защитить фундамент и стены здания от влаги и холода, а также использовать экономичные технологии для повышения энергоэффективности зданий и снижения затрат.

В мире обеспечение энергоэффективности в современном жилищном строительстве и эксплуатации жилья остается глобальной проблемой. Решение таких проблем тесно связано с требованиями энергоэффективного проектирования зданий. Это связано с тем, что ошибки проектирования приводят к снижению теплозащитных свойств внешних ограждающих конструкций и увеличению энергопотребления здания для полноценного выполнения своей функции.

Например, как сохранить тепло в своей квартире или доме, и почему, тратя немалую часть своих доходов на отопление, тепло просто уходит через стены, крышу и окна, а мы об этом думаем лишь тогда, когда пришла зима, и мы почувствовали это на себе и на своем кошельке. И неважно, живем ли мы в многоквартирном доме или собственном. Все это происходит потому, что построенные несколько десятилетий назад дома не были утеплены должным образом, а используемые тогда стройматериалы были неэффективными. Но и в настоящее время, начиная строительство дома или его ремонт, уже сейчас мы советуем подумать, как же сделать так, чтобы жить было комфортно и не пускать деньги за тепло на ветер.

На сегодняшний день во всем мире создаются новые технологии для поддержания температуры тепла и обеспечения долговечности зданий и сооружений. Примерами тому являются пеноблок, пенобетон, пенопласт, стекловата и другие теплоизоляционные и консервирующие строительные изделия, используемые в настоящее время в строительной отрасли.

Теплоизоляционные материалы делятся на органические и неорганические.

а) неорганически-волокнистые зернистые изделия, пенообразные зернистые изделия, оберточные, канатовидные, волокнистые (расширяющиеся), зернистые (расширяющиеся) изделия.

б) органоволокнистое зерно (ДСП, фибробетон) пенопластовое зерно (пенопласт).

Повышение теплоизоляционных свойств фибробетона с помощью наноструктурных материалов является одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. Повышение таких свойств фибробетона увеличивает свойства теплоудержания, долговечность и прочность бетона.

Фибробетон — разновидность цементного бетона, в котором достаточно равномерно распределены фибра/волокна в качестве армирующего материала.

Фибробетон — композитный строительный материал для монолитного строительства, получаемый путём добавления фибры в бетон. Фибра — микроарматура, равномерно армирующая бетон во всех плоскостях, повышающая класс бетона, прочность, ударостойкость и снижает образование усадочных трещин. Стальная фибра представляет собой продукт, производимый из стальной проволоки с загнутыми концами (анкерами) на концах, которые прочно сцепляются с бетоном и принимают на себя возникающие напряжения.

Применение - фибробетоны применяют в сборных и монолитных конструкциях, работающих на знакопеременные нагрузки. Важнейшая характеристика фибробетона — прочность на растяжение — является не только прямой характеристикой материала, но и косвенной, и отражает его сопротивление другим воздействиям. Ещё одна важная характеристика фибробетона это его долговечность. По показателю работы разрушения фибробетон может в 15-20 раз превосходить бетон^[1].

Стеклофибробетон - главный компонент стеклофибробетона, определяющий его уникальные свойства и исключительные эксплуатационные характеристики, — это стекловолокно, выполняющее функции арматуры в

бетонной матрице. Между тем бетонные матрицы на основе портландцемента обладают значительной щёлочностью, которая присутствует в бетоне не только на этапе его производства, но и сохраняется в нём впоследствии. Когда стеклянные волокна применяют в качестве армирующего материала в сочетании с портландцементом, волокно должно противостоять воздействию содержащейся в цементе щёлочи в течение длительного времени. Волокно из обычного алюмоборосиликатного стекла не стойко в щёлочной среде бетона, поэтому для армирования используют стекло другого химического состава — на базе циркония^[2].

Сталефибробетон — строительный композиционный материал, представляющий собой бетон, армированный стальной фиброй. Сталефибробетон состоит из трёх компонентов: крупного заполнителя (щебень), стальных волокон (фибры) и связующего материала (раствора). Прочность сталефибробетона зависит от класса исходного бетона — матрицы, вида и размеров стальной фибры, характера её поверхности, геометрии и размера сечения элемента. Увеличение предела прочности при сжатии прямо пропорционально содержанию фибр и достигает 140—150 % при 2-3 % армирования. В общем случае предел трещиностойкости такого вида бетона возрастает от 30 до 80 % по сравнению с железобетоном, — при раскрытии трещин до 0,05 мм в 6-10 раз.

Виды фибры

Сталь и другие металлы

Стальная фибровая арматура применяется в монолитных железобетонных конструкциях и сборных конструкциях заводского изготовления.

Несмотря на широкое многообразие имеющихся типоразмеров стальной фибры, в основном применяемые стальные волокна различной формы имеют \varnothing 0,2-1,2 мм и длину от 5 до 12 см не могут, в силу различных факторов, удовлетворительно использоваться для создания тонкослойных покрытий. Так,

экспериментально подтверждено, что диаметр используемого фибрового волокна определяет начальную ширину раскрытия трещин в композите: при использовании стальных фибр \varnothing 0,3 мм трещины имеют характер местных разрывов, размер их не превышает 1-3 мкм; повышение диаметра волокон до \varnothing 0,9 мм приводит в тех же условиях к увеличению начальной ширины трещины до 7-10 мкм^[3].

В связи со слабой адгезией металла и цементной матрицы, металлическую фибру для увеличения анкерности выпускают разной конфигурации: волнистую, с расплюснутыми и загнутыми концами.

Базальт - имеет высокий модуль упругости и хорошие показатели прочности на разрыв. В последние десятилетия разработаны новые технологические решения, позволяющие снизить стоимость изготовления базальтовой фибры, ввиду чего в настоящее время она составляет достаточно серьёзную конкуренцию стальным волокнам^[4].

Главной отличительной чертой базальтофибробетона является его высокая прочность для всех видов напряженных состояний и способность переносить большие деформации в упругом состоянии^[5]. Конструкции из базальтобетона обладают более высокой прочностью и деформативностью, нежели аналогичные конструкции армоцемента с арматурой из стальных сеток, так как армирующее их базальтовое волокно не только превосходит стальные сетки по указанным параметрам, но и обеспечивает более высокую степень дисперсности армирования цементного камня.

Следует отметить, что при твердении цементного камня поверхность тонкого базальтового волокна разрушается. Прочность волокна уменьшается, однако образующиеся раковины повышают прочность сцепления цементного камня и волокна, ввиду чего возрастает и прочность самого изделия. При использовании толстых волокон их прочность не изменяется.

Стекло - стеклянные циркониевые тонкие волокна диаметром 8-10 мкм по прочности соответствуют высокоуглеродистой холоднотянутой проволоке, плотность же их в несколько раз меньше. Модуль упругости примерно втрое превышает модуль упругости матрицы. Однако производство тонких волокон и объединение их в комплексные нити требует дорогостоящего оборудования^[6]. Кроме того, при производстве стекла используется многокомпонентная шихта, что сказывается на стоимости фибр. Для равномерного распределения таких волокон в композиции требуются специальные методы (напыление, контактное формование) и оборудование, повышающие стоимость конструкции.

Полипропилен – полипропиленовые волокна характеризуются надёжным сцеплением с бетонной матрицей, однако в то же время им свойственна повышенная деформативность, поскольку модуль упругости таких волокон составляет не более 1/4 модуля упругости бетонной матрицы. Поэтому, такие волокна не могут использоваться в качестве эффективной несущей арматуры и применяются, как правило, при дополнительном (конструктивном) армировании, способствующем предотвращению повреждений и выколов в бетоне при транспортировании и монтаже изделий, частичному повышению ударной прочности, сопротивления истиранию и т. д. Вместе с тем в ходе многолетних исследований^[7] было установлено, что изделия, армированные полипропиленовыми волокнами, характеризуются значительными деформациями даже при небольших нагрузках растяжения, что объясняется низкой адгезией полипропилена в цементной матрице. Кроме того, такие изделия с течением времени теряют свои прочностные свойства, имеют высокую истираемость поверхности.

Примечания

1. ↑ «Фибробетон: технико-экономическая эффективность применения». Журнал «Промышленное и гражданское строительство», № 9/2002, 17.07.2006.
2. ↑ К. А. Сарайкина, В. А. Шаманов. «Дисперсное армирование бетонов»//Вестник ПГТУ. Урбанистика. 2011. № 2.
3. ↑ 215. В. В. Шишкин, С. В. Скориков, А. В. «Акиншина Возможности использования дисперсноармированных цементных композитов для восстановления трубопроводов водоснабжения» // Наука. Инновации. Технологии. 2013. № 1.
4. ↑ Новицкий А. Г., Ефремов М. В. «Особенности получения непрерывного химически стойкого базальтового волокна» // Хімічна промисловість України. 2003. № 1. С. 24-27.
5. ↑ Канаев С. Ф. «Базальтофибробетон на грубых базальтовых волокнах». Обзор. М.: НПО «Композит», 1990.
6. ↑ «Стеклофибробетон и конструкции из него». Серия «Строительные материалы». Вып. 5. ВНИИНТПИ, М., 1991.
7. ↑ Новицкий А. Г., Ефремов М. В. «Аспекты применения базальтовой фибры для армирования бетонов» // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. Вып. 36. 2010.